

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	14
3. Чориева Хуршидабону Хуррам қизи ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	30
4. Мусаев Эльбек Таюфович ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ).....	37
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ.....	45
6. Холиков Фарход Уктамович МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖИНОЯТ ХУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ.....	69
7. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	77
8. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА.....	84
9. Tairova Gulmira Murodjonovna JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI.....	92
10. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI BOJXONA NAZORATIDAN O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	99
11. Gafurova Sevara Alisherovna RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ.....	106
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	113

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Чориева Хуршидабону Хуррам кизи,
 Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
 Ижтимоий фанлар факультети Ҳуқуқий фанлар кафедраси ўқитувчиси
 Email: Xushnud0388@gmail.com

ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

For citation: Chorieva Khurshidabonu Khurram kizi. SOME CONSIDERATIONS ON THE LEGISLATION OF NATIONAL AND FOREIGN COUNTRIES ON GUARDIANSHIP AND TRUSTEESHIP RELATIONS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 11, pp. 30-36

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10072025>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада васийлик ва ҳомийлик институтига оид миллий ва хорижий давлатлар қонунчилигига оид айрим қиёсий таҳлиллар келтириб ўтилган. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида васий ва ҳомийни тайинлаш шартлари, васийлик ва ҳомийликдаги шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига оид масалалар кўриб чиқилган. Бу борада бир қатор олимларнинг илмий изланишларида мавжуд ғоя ва қарашлар таҳлил қилинган. Хорижий давлатлардан Украина, Россия, Польша, Италия ва Чехия каби давлатлар тажрибасига доир фикрлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: васий, ҳомий, ҳуқуқий асос, ҳуқуқ ва мажбуриятлар, васийликка номзод, ҳомийликка номзод, муомалага лаёқатсиз шахс, муомала лаёқати чекланган шахс.

Чориева Хуршидабону Хуррам кизи,
 Преподаватель кафедры юридических наук факультета социальных наук
 Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека
 Email: Xushnud0388@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен сравнительный анализ законодательства отечественных и зарубежных стран относительно института опеки и попечительства.. В законодательстве Республики Узбекистан рассматриваются условия назначения опекуна и попечителя, вопросы, связанные с правами и интересами лиц, находящихся под опекой и попечительством. В связи с этим проанализированы существующие идеи и взгляды в научных исследованиях ряда

учёных. Из зарубежных стран были приведены мнения об опыте таких стран, как Украина, Россия, Польша, Италия и Чехия.

Ключевые слова: опекун, попечитель, правовые основы, права и обязанности, кандидат на опеки, кандидат на попечительство, недееспособное лицо, ограниченно дееспособное лицо.

Chorieva Khurshidabonu Khurram kizi,

Lecturer at the Department of Legal Sciences of the Faculty of Social Sciences
of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Email: Xushnud0388@gmail.com

SOME CONSIDERATIONS ON THE LEGISLATION OF NATIONAL AND FOREIGN COUNTRIES ON GUARDIANSHIP AND TRUSTEESHIP RELATIONS

ANNOTATION

This article presents a comparative analysis of the legislation of domestic and foreign countries regarding the institution of guardianship and trusteeship. The legislation of the Republic of Uzbekistan discusses the conditions for the appointment of a guardian and trustee, issues related to the rights and interests of persons under guardianship and trusteeship. In this regard, existing ideas and views in the scientific research of a number of scientists were analyzed. From foreign countries, opinions were given on the experience of countries such as Ukraine, Russia, Poland, Italy and the Czech Republic.

Keywords: guardian, trustee, legal basis, rights and obligations, candidate for guardianship, candidate for trusteeship, incapacitated person, partially capable person.

Мамлакатимиз тарихида муҳим ўзгаришлардан бири ҳисобланган янги таҳрирда қабул қилинган Конституциянинг 1-моддасида **“Ўзбекистон — бошқарувнинг республика шаклига эга бўлган суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат”**, деган норма белгиланди [1]. Бу орқали Янги Ўзбекистоннинг узоқ муддатли тараққиёт стратегиялари, концепциялари, умуман, юртимиз ва халқимизнинг эртанги фаровон ҳаёти учун мустақкам ҳуқуқий асос ҳамда ишончли қафолат яратилди.

Муҳтарам юртбошимиз Ш.Мирзиёев бошчилигида олиб борилаётган ҳозирги ислохотларнинг бош тамойили бўлган **“Инсон – жамият – давлат”** деган ёндашув амалий ҳаётимизда бош қадриятга айланиб, янги таҳрирдаги Конституциянинг мазмунига ҳам чуқур сингдирилди. **“Инсон қадри учун”** ғоясини, инсоннинг кадр-қиммати, шаъни ва ғурури бундан буён барча соҳаларда биринчи ўринда туриши кераклиги алоҳида эътироф этилмоқда.

Янги таҳрирда қабул қилинган Конституциянинг **77-моддасида** “ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар ўз фарзандларини вояга еттунига қадар боқиши, уларнинг тарбияси, таълим олиши, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топиши хусусида ғамхўрлик қилишга мажбур эканликлари, давлат ва жамият етим болаларни ҳамда ота-онасининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқишни, тарбиялашни, уларнинг таълим олишини, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топишини таъминлайди, шу мақсадда хайрия фаолиятини рағбатлантириши” белгиланган.

Таъкидлаш лозимки, юқорида келтирилган модданинг мазмунига қаралса, ота-оналарнинг ўрнини босувчи шахслар сифатида васийлар ва ҳомийлар тушунилиши эътиборга молик.

Ўзбекистон Республикасининг “Васийлик ва ҳомийлик тўғрисида”ги Қонуни **3-моддасида** васийлик ва ҳомийлик тушунчаларига қуйидагича таъриф берилган [2]:

Васийлик – 14 ёшга тўлмаган етим болаларни ва ота-онасининг қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни, шунингдек суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилган фуқароларни уларга таъминот, тарбия ва таълим бериш, уларнинг мулкий ва шахсий номулкий ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида **жойлаштиришнинг ҳуқуқий шакли.**

Ҳомийлик – 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган етим болаларни ва ота-онасининг қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни, шунингдек суд томонидан муомала лаёқати чекланган фуқароларни уларга таъминот, тарбия ва таълим бериш, уларнинг мулкӣ ва шахсий номулкӣ ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида жойлаштиришнинг ҳуқуқӣ шакли. Соғлиғининг ҳолатига кўра мустақил равишда ўз ҳуқуқларини амалга ошира олмайдиган ва ўз мажбуриятларини бажара олмайдиган **вояга етган муомалага лаёқатли фуқароларга бу шахсларнинг илтимосига кўра ҳомийлик белгиланиши мумкин.**

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни 3-моддаси [10] ҳамда Оила кодексининг 21-боби (173-175-моддалар) [3]да ҳам васийлик ва ҳомийлик тушунчалари тўғрисида нормалар белгиланганлигини кўриш мумкин.

Васий ва ҳомий васийлик ва ҳомийлик муносабатларининг энг фаол ва масъулияти юқори бўлган субъектлари бўлиб ҳисобланади. Айнан васий ва ҳомийлар вояга етмаган, муомалага лаёқатсиз ва муомала лаёқати чекланган фуқаролар, соғлиғининг ҳолатига кўра ҳомийликка муҳтож бўлган вояга етган муомалага лаёқатли фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларни таъминлаш ва ҳимоя қилишни бевосита амалга оширувчи шахслар сифатида намоён бўладилар.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик нормалари таҳлилига эътибор берилса, фуқаролик ҳуқуқи субъектлари орасида фақат фуқароларгина, яъни, фақатгина Ўзбекистон Республикаси фуқароси ҳисобланган шахс васий ва ҳомий бўлишлари мумкинлиги қайд этилган. Чунки, васий ва ҳомийлар бевосита вояга етмаганларни тарбиялаш ва уларни моддий таъминлаш, муомалага лаёқатсиз ва муомала лаёқати чекланган фуқароларни ва касаллиги сабабли ёрдамга муҳтожларни парваришлар ва уларга ғамхўрлик кўрсатишни амалга оширадилар.

Ўзбекистон Республикасининг “Васийлик ва ҳомийлик тўғрисида”ги Қонуни 21-моддаси иккинчи қисмига биноан, вояга етган фуқаролар фақат ўз розилигига кўра васий ёки ҳомий этиб тайинланиши мумкин.

Бу қоидадан шу нарса англашиладики, васийлик ва ҳомийликни амалга оширишни мажбурий тарзда юклашга йўл қўйилмайди. Шу сабабли, васий ва ҳомий бўлиш истагида бўлган фуқаро ўз розилигини ариза билан мурожаат этиш йўли билан тасдиқлайди. Бундай аризанинг топширилиши талабгорнинг васийлик ва ҳомийлик қилишига розилигини англатади.

Рус олимларидан бири Ю.Усакованинг таъкидлашича, замонавий қонунчилик васий (ҳомий) тайинланишининг мажбурий шарти сифатида шахснинг васийлик мажбуриятларини бажаришга розилигини назарда тутаяди. Фақат хоҳиш-иродани, боланинг ота-онаси ўрнини босиш истагининг эркин ифодаланиши мувафакқиятли тарбиянинг асосий омили бўлиши ва бунда ғамхўрлик мажбурлашга асосланиши мумкин эмас. Бироқ, кишилар ўртасида бундай мажбуриятни зиммасига олиш истагида бўлган шахслар кўпчиликни ташкил этмайди ва, одатда, бундай мажбуриятни яқин қариндошлар ўз зиммаларига олган ҳолда бажарадилар [4, С.25].

Яна бир рус ҳуқуқшунос олим Р.В.Товмасыннинг фикрича [5, С.139], ўз-ўзидан равшанки, васий (ҳомий)ни аниқлашда нафақат муайян номзоднинг қонун талабларига формал мос келиши, балки бола ёки васийлик белгиланишига муҳтож бўлган шахснинг манфаатлари ҳам ҳисобга олинishi лозим. Шу сабабли, агар икки ёки ундан ортиқ номзод мавжуд бўлса устуворлик (афзаллик), агар фуқаролик ва оила қонунчилигига зид бўлмаса, яқин шахсга берилиши лозим. Бироқ, васийликдаги ёки ҳомийликдагилар учун бунинг ўзи етарли бўлмайди.

Бошқа бир рус олими О.Ю.Ильинанинг қарашларига кўра [6, С.192], васий ва ҳомийликка номзодни танлаш мезони бўлиб васийликдаги (ҳомийликдаги) шахснинг манфаатлари ҳисобланиши зарур. Бироқ, бу манфаат фуқаролик ва оила қонунчилигига зид бўлмаслиги лозим.

Юқорида таҳлил қилинган олимларнинг ғоя ва қарашларига қўшилган ҳолда шуни айтиш лозимки, васий ва ҳомийни танлашда васийликдаги ва ҳомийликдаги шахсларнинг манфаатлари устувор тусга эга бўлиши зарур. Бундай устуворликнинг қонун нормаларига мос келмаслиги эса, формал талаб бўлиб, бу талабга нисбатан қонунчиликда истиснолар назарда тутилмоғи керак. Сабаби, қонунда формал талабларнинг қатъий белгиланганлиги васийлик ва ҳомийлик белгиланиши зарур бўлган шахслар: вояга етмаганлар ва ғамхўрликка муҳтожларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларига путур етказди.

Ўзбекистон Республикасининг “Васийлик ва ҳомийлик тўғрисида”ги Қонуни 21-моддасида васий ва ҳомийни танлашда инобатга олиниши лозим кўйидаги ҳолатлар белгиланган:

Васийлик ёки ҳомийлик бўйича мажбуриятларни бажариш учун туман, шаҳар ҳокимининг қарори билан васий ёки ҳомий тайинланади.

Вояга етган фуқаролар фақат ўз розилигига кўра васий ёки ҳомий этиб тайинланиши мумкин.

Туман, шаҳар ҳокими васий ёки ҳомий бўлиш истагини билдирган шахснинг ёзма аризасига мувофиқ васий ёки ҳомий тайинлайди.

Васий ёки ҳомий тайинлашда унинг ахлоқий ва бошқа шахсий фазилатлари, мажбуриятларни бажариш қобилияти, васий, ҳомий ва васийликдаги ёки ҳомийликдаги шахс ўртасидаги муносабатлар, васий ёки ҳомий оиласининг васийликдаги ёки ҳомийликдаги шахсга муносабати, шунингдек васийликдаги ёки ҳомийликдаги шахснинг истаги инобатга олиниши лозим.

Васийлик ёки ҳомийлик белгилаш зарурлиги ҳақида васийлик ва ҳомийлик органларига маълум бўлган кундан эътиборан бир ойдан кечиктирмай васий ёки ҳомий тайинланиши керак.

Агар васийлик ёки ҳомийлик белгиланишига муҳтож бўлган шахсга бир ой ичида васий ёки ҳомий тайинланмаган бўлса, васийнинг ёки ҳомийнинг мажбуриятларини бажариш васийлик ёки ҳомийлик белгиланишига муҳтож бўлган шахс аниқланган жойдаги тегишли васийлик ва ҳомийлик органининг зиммасига вақтинча юклатилади.

Ота-онаси бўлган вояга етмаганларга нисбатан тегишли васийлик ва ҳомийлик органи уларнинг ота-онаси ёки қариндошлари қарамоғида бўлмаганлиги факти аниқланган кундан эътиборан васийнинг ёки ҳомийнинг мажбуриятларини бажаради.

Васийлик ва ҳомийлик органи васий ёки ҳомий бўлиш истагини билдирган шахс ҳақидаги маълумотларни олиш мақсадида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга, фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органларига, шунингдек соғлиқни сақлаш муассасаларига ёзма сўров юборади. Бунда васийлик ва ҳомийлик органи фуқаро тўғрисидаги фақат васийнинг ёки ҳомийнинг мажбуриятларини бажариш қобилиятини аниқлаш имконини берадиган ахборот тақдим этилишини талаб қилади.

Васий ёки ҳомий бўлиш истагини билдирган шахс ҳақидаги васийлик ва ҳомийлик органи томонидан олинган маълумотлар махфий бўлиб, ошкор қилинмайди, қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

Яшаш жойидан қатъи назар, васийлик ёки ҳомийлик белгиланишига муҳтож бўлган шахснинг қариндошлари, у яшаётган оиланинг шахслари, ака-укаларни ва опа-сингилларни улар ўртасидаги қариндошлик алоқаларини узмасдан васийликка ёки ҳомийликка олаётган шахслар, шунингдек Ўзбекистон Республикаси фуқаролари васий ёки ҳомий этиб тайинланишда имтиёзли ҳуқуққа эга.

Васий ва ҳомий тайинлаш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

Васийлик ва ҳомийлик институтини оммавий соҳаларда жойлаштиришнинг мақсадга мувофиқ эмаслиги яна бир муҳим ҳолат билан боғлиқ. Васийлик ва ҳомийлик фақатгина васий ёки ҳомийнинг ихтиёрий розилига мавжуд бўлганда юзага келади. Бошқа ҳолларда, хусусан, васийлик ёки ҳомийликнинг мажбурий тартибда тайинланиши васийликка муҳтож бўлган шахсларга фойдадан кўра, зарар келтириши мумкин. Васийлик ва ҳомийликнинг айнан

ихтиёрий тартибда вужудга келиши мазкур ҳуқуқий институни табиати бўйича фақат маъмурий-ҳуқуқий институт сифатида эътироф этиб бўлмаслигини кўрсатади.

Хорижий мамлакатлар қонунчилигида васий ва ҳомийга нисбатан ҳам Ўзбекистон Республикасининг “Васийлик ва ҳомийлик тўғрисида”ги Қонуни 21-моддасида мустақамланган нормаларга монанд талаблар назарда тутилган.

Жумладан, Италия қонунчилигига кўра, васийлик ва ҳомийликка талабгор шахснинг фазилатлари шубҳа остида бўлмаслиги, болага етарли даражада тарбия ва таълим бериш имкониятига эга бўлиши зарур [7].

Шу жиҳатдан Польша қонунчилиги қизиқиш уйғотадики, ушбу мамлакат қонунчилигига кўра, васий сифатида тўлиқ муомала лаёқатига эга бўлган, оммавий ёки оналик, шунингдек васий бўлиш ҳуқуқидан маҳрум қилинмаган шахс белгиланиши мумкин.

Бунда суд васийликка номзоднинг шахсий фазилатларига баҳо беради ва агар номзод болага васийлик қилиш мажбуриятини бажара олмайди, деб ҳисобласа васий тайинлашни рад этади.

Чехияда муомалага лаёқатли, лозим даражадаги турмуш тарзини олиб борадиган ва васий сифатида тайинланишига рози бўлган жисмоний шахс васий (ҳомий) қилиб белгиланиши мумкин [4, С.25].

Юқорида келтирилган таҳлиллардан шу аниқ бўладики, хорижий мамлакатлар қонунчилигида ҳам васий ва ҳомий тайинлашда, энг аввало, номзоднинг шахсий фазилатларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилиши ва шундан сўнг қонунда назарда тутилган бошқа мезонлар аниқланиши зарур.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ҳам васий ва ҳомийликка номзоднинг шахсий фазилатлари бирламчи тус касб этади. Чунки, айнан шахсий фазилатлар вояга етмаган болани тарбиялашда, муомала лаёқати чекланган ёки муомалага лаёқатсиз шахсларнинг ҳуқуқларини амалга оширишда инсоф ва адолат юзасидан ҳаракат қилишни аниқловчи бош мезон саналади.

Қоидага кўра, васий ва ҳомийнинг ахлоқий ва бошқа шахсий фазилатлари, аввало, уларнинг турмуш шароити, жамиятда, хусусан, маҳаллада ва иш жойида ўзини қандай тутиши, ҳулқ-атворига қараб аниқланади. Зарур ҳолларда эса, васий ва ҳомий тўғрисида тавсифнома фуқаролар ўзини-ўзи бошқариш органидан, иш жойидан талаб қилиниши асосида унинг ахлоқий ва бошқа шахсий фазилатларини аниқлаш мумкин бўлади.

Васий ва ҳомий номзодини танлашнинг навбатдаги мезони номзоднинг васийлик ва ҳомийлик мажбуриятини бажара олиш қобилияти ҳисобланади. Васийлик ва ҳомийлик мажбурияти васийликдаги ва ҳомийликдаги шахснинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, амалга ошириш ва ҳимоя қилишдан иборат фактик ва юридик ҳаракатларда намоён бўлади. Шу боис васий ва ҳомий сифатида тайинланаётган шахсларнинг билим даражаси, унинг жамиятда тутган ўрни ҳамда моддий имконияти ва оилавий шароити васийлик ва ҳомийлик мажбуриятини бажаришга йўл кўйиши ва ушбу шахсларнинг шунга лойиқ даражадаги қобилияти бўлиши талаб этилади.

Васий ва ҳомий номзодини танлашнинг навбатдаги мезони бўлган “васий, ҳомий ва васийликдаги ёки ҳомийликдаги шахс ўртасидаги муносабатлар” зиддиятли ва қарамақарши бўлмаслиги, улар ўртасида турли тушунмовчиликлар ва ихтилофлар бўлмаслиги талаб этилади.

Рус олими В.В.Кулаковнинг фикрича, кимни васий ва ҳомий сифатида тайинлаш жуда муҳимдир, чунки айнан шу жиҳатга охир-оқибат васийликдаги ва ҳомийликдаги шахснинг тақдири боғлиқ бўлади, зеро васийликдаги ва ҳомийликдаги шахслар васий ва ҳомий билан бирга яшаши ундан тарбия олиш лозим бўлади. Шу боис, тарбияланувчи ва тарбиячи ўртасидаги самимий, ишончли, ғараз ва душманликдан эркин муносабатлар муваффақиятли оилавий тарбиянинг гарови саналади [8].

Дарҳақиқат, васий, ҳомийнинг васийликдаги ва ҳомийликдаги шахс билан дўстона ва самимий муносабатлари вояга етмаган болаларнинг тарбиясига ижобий таъсир кўрсатади

ҳамда муомалага лаёқатсиз ёки муомала лаёқати чекланган, соғилиғи ёки кексалиғи сабабли парваришга муҳтож шахсларга ғамхўрлик даражасини оширишга хизмат қилади.

Васийлик ва ҳомийлик институтига оид хорижий давлатлар қонунчилиги бўйича илмий изланишларни олиб борган И.Яницкая Украина қонунчилиги асосида айрим эътиборга молик фикрларни келтириб ўтган.

Хусусан, олимнинг фикрича, бугунги кунда ҳуқуқий адабиётларда васий (ҳомий)нинг ҳаракатларини васийликдаги (ҳомийликдаги) шахс фойдасига муайян хизматлар кўрсатиш сифатида баҳолаш нуқтаи назари кенг тарқалганки, бу ҳолат васийлик институтини фуқаролик-ҳуқуқий соҳага тааллуқлигини англатади. Хизмат кўрсатиш билан боғлиқ муносабатлар шартномавий тус касб этиши муносабати билан васийлик (ҳомийлик) бўйича хизматларни кўрсатишни амалга ошириш асоси ҳам фуқаролик-ҳуқуқий шартнома бўлиши лозим.

Бундай шартномани ноанъанавий шартномалар турига киритиш мумкин ва у ҳақ бараварига ҳам, текинга ҳам тузилиши мумкин. Кўпинча васий ва ҳомий қариндошлар орасидан тайинланганда уларнинг васийлик ёки ҳомийлик мажбуриятлари текинга амалга оширилади. Бу қоида Украина Республикаси Васийлик ва ҳомийлик қоидаларининг 4.12-банди талабларига ҳам мос келиши белгилаб қўйилган [9, С. 243-244].

Бироқ, қайд этиш лозимки, васийликни тайинлаш кўпчилик мамлакатларда давлат органларининг қарори билан амалга оширилади ва шартнома асосида васийлик ёки ҳомийлик тайинланишига йўл қўйилмайди.

Масалан, Ўзбекистон ва Қозоғистон давлатлари қонунчилигига мувофиқ, васийликни тайинлаш суд ёки маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан амалга оширилиши белгиланган.

Россия Федерация ва Украинада ҳам васийлик ва ҳомийлик шартномага кўра тайинланганда ҳам суд ёки давлат ҳокимияти органи томонидан тасдиқланиши ҳамда мазкур шартнома рўйхатга олинishi лозим. Шу боис, васийлик ва ҳомийликни фуқаролик-ҳуқуқий институт сифатида талқин этиш масалага фақат бир ёқлама ёндашувга айланиб қолади. Шу сабабли, Украиналик мутахассис И.Яницкаянинг фикрлари баҳслилигини таъкидлаган ҳолда, васийлик ва ҳомийликнинг мақсади фақат муайян бир ҳуқуқ соҳаси доираси ва қобиғида ҳамда фақат шу ҳуқуқ соҳасининг усул ва методларидан фойдаланиш жисмоний шахсларнинг муомала лаёқатини амалга оширишнинг етишмаган қисмини тўлдириш эмас, балки ҳар томонлама, тўлиқ ва комплекс ҳолда суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилган ёки муомала лаёқати чекланганлар ҳамда ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш, уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларга ижтимоий ғамхўрликнинг барча чоралари кўрсатиш ҳисобланади.

Бунда васийлик ҳуқуқнинг қайси соҳаси ёки тармоғининг усул ва методларидан фойдаланиш, у билан боғлиқ муносабатлар қонунчиликнинг қайси соҳасига жойлаштирилганлиги алоҳида ёки муҳим аҳамият касб этмайди. Ҳуқуқ соҳалари ва тармоғлари, институтлари ва субинститутларининг бугунги ўзаро яқинлашуви ва глобаллашуви шароитида ҳуқуқ соҳаларининг ҳаракатланиш доирасини чеклаш ёки улар элементларини ўзаро ҳуқуқий тартибга солишда фойдаланишни инкор этиш кутилган натижани бермаслиги мумкин.

Шу сабабли, васийлик ва ҳомийлик комплекс ҳуқуқ институти ва алоҳида мустақил қонунчилик институти, деган хулосага келиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса қилиб айтиш лозимки, васийлик ва ҳомийлик тўғрисидаги нормаларининг миллий қонунчилик тизимидаги ўринни белгилашда, васийлик ва ҳомийликнинг қонунчилик институти эканлигини қайд этиш лозим. Ушбу таъкид васийлик ва ҳомийликнинг ижтимоий ғамхўрлик шакли сифатидаги моҳиятига оид ғояларга тўлиқ мос келади, шунингдек бундай ғамхўрлик умумдавлат аҳамиятидаги вазифаларни бажариш ҳисобланади ва давлат ҳокимияти органларининг фаолияти билан таъминланиши ҳамда комплекс ҳуқуқий тартибга солиниши зарур. Шунга қарамадан васийлик ва ҳомийлик тўғрисидаги нормалар тизимининг

комплекслилик туси ушбу институтнинг аҳамияти юқори эканлигини кўрсатади ва васийлик ва ҳомийликни қонунчилик соҳаси даражасида эътироф этилиши учун асос бўлади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон (National Database of Legislation, 01.05.2023, No. 03/23/837/0241)
2. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 22.10.2021 й., 03/21/723/0983-сон; 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон (National Database of Legislation, 21.04.2021, No. 03/21/683/0375, 22.10.2021, No. 03/21/723/0983, 12.04.2023, No. 03/23/829/0208)
3. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон; 08.05.2023 й., 03/23/838/0257-сон (National Database of Legislation, 12.04.2023, No. 03/23/829/0208, 08.05.2023, No. 03/23/838/0257-сон)
4. Ускова Ю.В. Некоторые аспекты и проблемы установления опеки (попечительства) в Российском законодательстве // Научный журнал КубГАУ, 2014. №100(06). – 25 с. (Uskova Yu.V. Some aspects and problems of establishing guardianship (trusteeship) in Russian legislation // Scientific journal of KubSAU, 2014. No. 100(06). – p.25)
5. Товмасын Р.В. Правовое регулирование опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних: пробелы и противоречия // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. - №1 (26). – 139 с. (Tovmasyan R.V. Legal regulation of guardianship and trusteeship in relation to minors: gaps and contradictions // Bulletin of Omsk University. Series "Law". 2011. - No. 1 (26). – 139 p.)
6. Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. – М.: ОАО ИД «Городец», 2006. – 192 с. (Ilyina O.Yu. Interests of the child in family law of the Russian Federation. – М.: OJSC Publishing House "Gorodets", 2006. – 192 p.)
7. Литвякова Е.Н. Формы устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, по законодательству России и стран Европы // Вестник ЮрГУ, 2006. - №13. – 292 с. (Litvyakova E.N. Forms of arrangement for raising children left without parental care, according to the legislation of Russia and European countries // Bulletin of YurSU, 2006. - No. 13. – 292 p.)
8. Кулаков В.В. Защита субъективных прав и законных интересов детей в РФ. – Саратов, 2004. – С.90. (Kulakov V.V. Protection of subjective rights and legitimate interests of children in the Russian Federation. – Saratov, 2004. – P.90.)
9. Яницкая И. Правовая природа института опеки // Martie, 2014. – С. 243-244. (Yanitskaya I. Legal nature of the institution of guardianship // Martie, 2014. – pp. 243-244.)
10. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 15.03.2023 й., 03/23/823/0150-сон; 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон (National Database of Legislation, 15.03.2023, No. 03/23/823/0150; 12.04.2023, No. 03/23/829/0208)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000